

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**

**MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
IVAN HORBACHEVSKY TERNOPIL NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE**

**30-й ЮВІЛЕЙНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ
УЧЕНИХ «МАЙБУТНЄ ЗА НАУКОЮ»**

**30th CONGRESS OF STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS
«THE FUTURE IS BASED ON SCIENCE»**

**31 БЕРЕЗНЯ - 3 КВІТНЯ 2026
March 31 - APRIL 3, 2026**

**УКРМЕДКНИГА
ТЕРНОПІЛЬ, 2026**

Бершадський Сергій, Стеценко Ренат

ФУНКЦІЯ ВІДТВОРЕННЯ ЩУРІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГОДІВЛІ

Кафедра медичної біології
Науковий керівник: д-р вет. наук, проф. Я.С. Стравський
Тернопільський національний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров'я України
м. Тернопіль, Україна

Актуальність. Ожиріння класифікується як хронічне мультифакторіальне захворювання. Ключовими ознаками є надлишкове накопичення жирової тканини та збільшення маси тіла на $\geq 20\%$, яке характеризується прогресуючим перебігом та високим кардіометаболічним ризиком. Понад 2,5 млрд дорослих у світі мають надмірну вагу, з яких 890 млн страждають безпосередньо на ожиріння. Поширеність надмірної ваги серед дорослого населення України перевищує 55%. Кожен четвертий дорослий має діагностоване ожиріння. Особливу занепокоєність викликає поширення проблеми серед осіб репродуктивного віку, зокрема жінок.

Мета. Вивчити вплив високожирової годівлі на стан статеві системи щурів.

Матеріали та методи. Дослідження проведено на 30 дорослих білих самок щурів лінії Wistar (масою 157–159 г), яких утримували у стандартних умовах віварію ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського. Сформовано 2 групи щурів: контрольну ($n=15$) зі стандартним раціоном та дослідну ($n=15$), яку утримували на високожировій дієті (20% розчин глюкози, корм із підвищеним вмістом жирів і цукрів, сало). Тривалість експерименту становила 6 тижнів. Наприкінці досліду під тіопенталовим наркозом виконували декапітацію з подальшою морфологічною оцінкою стану матки та яєчників. Усі процедури проводили з дотриманням міжнародних і національних етичних норм щодо використання лабораторних тварин.

Результати досліджень. Через 6 тижнів експерименту у контрольній групі приріст маси тіла збільшився на 19,0 г (на 12,0%), що відповідає фізіологічній нормі.

У щурів дослідної групи, які отримували високожирову дієту, зафіксовано збільшення приросту маси тіла на 62,8 г (на 40,0%), що у 3.3 ($p \leq 0,05$) рази більше порівняно із щурами контрольної групи. Отриманні нами дані свідчать про розвиток ожиріння у щурів дослідної групи.

Морфологічне дослідження органів репродуктивної системи показало, що у щурів контрольної групи яєчники мали збережену анатомічну будову без надлишкового відкладення вісцеральної та периваскулярної жирової тканини; роги матки не були збільшені, видимих патологічних змін не виявлено.

Високожировий раціон у самок щурів на фоні достовірного збільшення маси тіла призводив до формування виражених вісцеральних жирових відкладень, зокрема в

ділянці яєчників і периваскулярно навколо судин, що їх кровопостачають. Макроскопічно виявляється жирова дистрофія яєчників і збільшення рогів матки. Третинні фолікули на яєчнику відсутні. Надлишкове жирове накопичення супроводжується порушенням естрального циклу, відсутністю ознак статевої охоти та розвитком ановуляторного безпліддя, що свідчить про негативний вплив ожиріння на морфофункціональний стан репродуктивної системи.

Отримані нами дані свідчать про негативний вплив високожирової дієти та ожиріння на оваріальну функцію і стан репродуктивних органів.

Висновки. 1. У щурів, які отримували високожирову дієту, зафіксовано збільшення приросту маси тіла на 62,8 г (на 40,0%), що у 3.3 ($p \leq 0,05$) рази більше порівняно із щурами контрольної групи.

2. Високожирову дієту та ожиріння негативно впливає на репродуктивну функцію щурів.

Боднар Софія, Привроцька Анастасія

АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА РОЛЬ ЕПІГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ У ЇХ ЕТІОЛОГІЇ

Кафедра медичної біології
Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. І.Б. Привроцька
Тернопільський національний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров'я України
м. Тернопіль, Україна

Актуальність. Епігенетика досліджує спадкові зміни в експресії генів, які не супроводжуються порушенням первинної нуклеотидної послідовності ДНК. У контексті ембріогенезу епігенетичні модифікації відіграють критичну роль у диференціації клітин та морфогенезі. Будь-які порушення цих процесів під впливом екзогенних чи ендогенних факторів можуть призводити до формування вроджених вад розвитку, або стійких фенотипових аномалій. Життя в країні, де тривають військові дії сприяє виникненню унікального комплексу екстремальних впливів, які діють на організм вагітної жінки та ембріона, спричиняючи тривалі епігенетичні зміни.

Мета. Проаналізувати динаміку та структуру народжуваності дітей із вадами розвитку в місті Тернопіль за 2024-2025 роки та встановити можливий вплив епігенетичних механізмів на їх розвиток.

Матеріали та методи. Опрацьовано літературні джерела Google scholar та Pub med за ключовими словами: «Епігенетичні механізми вад розвитку», «Епігенетичні механізми розвитку хвороб». Проаналізовано річні медичні звіти КНП Тернопільської комунальної міської лікарні №2 за 2024-2025 роки.

Результати досліджень. Упродовж останніх років кількість новонароджених